

УДК 635.21

Анализ сортов картофеля возделываемых в Челябинской области

О.В. Гордеев¹, доктор технических наук

В.С. Пропова², магистр 2 курса

¹**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: o.gordeev60@mail.ru**

²**Южно-Уральский государственный аграрный университет, Институт
агроинженерии, г. Челябинск, E-mail: corn694474@mail.ru**

Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области. Из 57 допущенных к использованию по Уральскому региону сортов картофеля 73,7 % отечественной и 26,3 % иностранной селекции. В сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области с 1996 по 2019 гг. возделывались 32 сорта картофеля (9 отечественной и 23 иностранной селекции). Из них 17 не находятся в реестре допущенных к использованию по Уральскому региону и все они иностранной селекции. Приведено распределение сортов картофеля по срокам созревания, назначению, цвету кожуры и мякоти клубней.

Ключевые слова: картофель, импортозамещение, реестр сортов, районированные сорта, цвет кожуры клубня, цвет мякоти клубня.

Analysis of potato varieties cultivated in the Chelyabinsk region

O.V. Gordeev¹, Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher

V.S. Propova², Master of the 2 course

¹**Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: o.gordeev60@mail.ru**

²**South Ural State Agrarian University, Institute of Agricultural Engineering,
Chelyabinsk, E-mail: corn694474@mail.ru**

Abstract. The article provides a comparative analysis of potato varieties approved for use in the Ural region and cultivated by agricultural enterprises in the Chelyabinsk region. Of the 57 potato varieties approved for use in the Ural region, 73.7% are domestic and 26.3% are foreign varieties. In agricultural enterprises of the Chelyabinsk region from 1996 to 2019, 32 varieties of potatoes were cultivated (9 domestic and 23 foreign varieties). Of these, 17 are not in the register of approved for use in the Ural region and they are all foreign selection. The distribution of potato varieties by ripening time, purpose, color of peel and pulp of tubers is given. The distribution of potato varieties by ripening time, purpose, color of peel and pulp of tubers is given.

Key words: potatoes, register of varieties, zoned varieties, color of tuber skin, color of tuber pulp.

При выборе сортов для выращивания картофеля всегда следует ориентироваться на географическое расположение и климатические условия той местности, где будет происходить посадка культуры. Поскольку Челябинская область расположена в зоне рискованного земледелия, то такие факторы как свет и тепло не являются лимитирующими для выращивания картофеля, однако, данный регион подвержен воздействию таких негативных факторов, как засуха, дефицит влаги и поздние весенние и осенние заморозки. На Южном Урале наиболее благоприятные условия для выращивания картофеля складываются в лесостепной зоне. Более мягкий климат, по сравнению со степной зоной помогает восполнить лимитирующие факторы данной области.

Проведя анализ рынка, можно сделать вывод, что предпочтения сельхозпроизводителей с годами изменились. Так, на начальном этапе освоения картофеля как культуры в приоритете были такие показатели как урожайность, скороспелость и показатели сохранности урожая. На сегодняшний день вырос спрос на сорта с наилучшими вкусовыми качествами, с наиболее продолжительным периодом лежкости. Большую популярность во всем мире приобретает «цветной» картофель. Спросом пользуются образцы, у которых окрашена не только кожура, но и мякоть, так как их антиоксидантная способность в 6–7 раз больше, чем у клубней с белой или желтой мякотью. Использование в пищу

«цветного» картофеля помогает защитить организм человека от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии [1].

Создание высокопродуктивных отечественных сортов картофеля сегодня особенно актуально и имеет большое значение в вопросах импортозамещения. В 2017 г. зависимость отечественных производителей от иностранных поставщиков семенного картофеля оценивалась в 80 %.

Цель исследований – анализ сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых в Челябинской области.

Условия и методы. При анализе использовались базы данных Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию и данные областного статистического управления.

Результаты исследований. Предполагается, что картофель стал известен в Челябинской области во второй половине XVIII века. В 1913 году площади пашен, занятые под картофель достигли 13 тыс.га. В тридцатые годы посадка, а также урожайность данной культуры стали стремительно возрастать [2]. В 1940 году картофель занимал в Челябинской области 43,8 тыс. га. (47,3%). К 1945 году его площади увеличились до 97,5 тыс. га, что является максимальным показателем за всю историю отрасли. К 1953 году площадь угодий резко сократилась. В среднем за период 1960-1971 года посадка картофеля проводилась на площади 74,3 тыс. га.

В 1981-1990 гг. в Челябинской области картофелем ежегодно занималось 63,9 тыс. га. Доля общественного сектора возросла до 44,4%. Усредненный валовой сбор клубней составлял 617,4 тыс. тонн, при среднеобластной урожайности 9,7 т/га. На сегодняшний день данный показатель равен 32 тыс.га. Урожайность стабилизировалась на уровне 16,9-18,2 т/га [3].

Помимо изменения площадей пашен и урожайности, изменились и сортовые предпочтения сельхозпроизводителей. На начало 2020 года в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ 458 сортов картофеля, из них 57 сортов районированы по Уральскому региону и в частности по Челябинской области [4].

Средняя продолжительность использования большинства сортов картофеля составляет всего 1,5 года. Причиной являются вирусные инфекции, которые способны перебираться в клубни и поражать следующие вегетативные поколения [5].

В результате с годами происходит постепенная сортосмена на более ценные сорта. По данным ВНИИКХ, отечественные сорта более устойчивы к фитофторозу, значительно меньше поражаются паршой, ризоктонией, гнилями при хранении [6-7]. Это подтверждается исследованиями в лесостепной зоне Южного Урала [8].

Из 57 допущенных к использованию по Уральскому региону сортов картофеля 73,7 % отечественной и 26,3 % иностранной селекции. По официальным данным областного статистического управления Челябинской области с 1996 по 2019 гг. в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области возделывались 32 сорта картофеля (9 отечественной и 23 иностранной селекции). К использованию по Уральскому региону допущены 15 сортов (8 отечественной и 7 иностранной селекции). Остальные 17 не районированы по Челябинской области. Среди возделываемых сортов доля иностранных сортов составляет 71,9 %.

На рисунках 1 и 2 представлены пополнения реестра сортов, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых в Челябинской области новыми сортами по периодам с 1996 по 2019 гг.

Реестр сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и сортимент сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области, пополняются новыми перспективными сортами как отечественной, так и иностранной селекции. Одновременно идет процесс исключения сортов картофеля из реестра, допущенных к использованию и из сортимента, возделываемых в Челябинской области. В разное время были исключены из реестра сорта картофеля: Аспия, Витессе, Горноуральский, Краснопольский, Гранат, Розалинд и др. Из сортимента возделываемых в Челябинской области – сорта Луговской, Родриго, Удача и др.

Рис. 1. Новые сорта картофеля, допущенные к использованию по Уральскому региону

Рис. 2. Новые сорта картофеля, возделываемые в Челябинской области

По периодам пополнения доля сортов картофеля иностранной селекции, в реестре сортов допущенных к использованию по Уральскому региону, остается в среднем на уровне 25 %. В сортименте сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области по периодам пополнения, доля сортов картофеля иностранной селекции увеличилась с 50 % (1997 – 2006 гг.) до 88 % (2016 – 2019 гг.). Сортимент возделываемых в Челябинской области сортов картофеля в основном пополняется не районированными сортами иностранной селекции. Так в 2019 году в Челябинской области возделывалось 17 сортов с долей сорта в посадках картофеля более 0,1 %. Из них 8 возделываются более 5 лет. Такие

сорта как Невский, Розара, Ред Скарлетт и Тарасов возделываются более 10 лет. В течение 5 лет сортимент пополнился 9 новыми сортами и только один из них отечественной селекции, районированный по Челябинской области, остальные 8 – иностранной селекции, и все они не районированы по Челябинской области. Из 17 сортов 4 сорта отечественной селекции и два из них селекции Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра.

На рисунках 3 и 4 представлены количественные (шт.) распределения сортов картофеля по срокам созревания.

Рис.3. Сорта картофеля, районированные по Уральскому региону

Рис. 4. Сорта картофеля, возделываемые в Челябинской области

Среди сортов картофеля, допущенных к использованию (рис. 3), отечественные сорта представлены во всех категориях распределения. Основная масса сортов (86 %) представлена в категориях: раннеспелые, среднеранние и среднеспелые со сроками созревания 60-70, 70-80 и 80-90 дней соответственно. Иностранные сорта картофеля без сортов селекции Украины и Беларуси представлены в категориях раннеспелые и среднеранние, занимая в категориях по 37,7 и 35 % соответственно. Среди возделываемых в Челябинской области (рис. 4), иностранные сорта представлены во всех категориях распределения. Сорта отечественной селекции в основном представлены в категориях раннеспелые, среднеранние и среднеспелые, занимая в категориях 23,1, 18,2 и 75 % соответственно. Основная масса иностранных сортов (82,6 %) представлена в категориях раннеспелые и среднеранние.

Из сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону, доля сортов пригодных для переработки составляет 17,5 %, остальные сорта столового назначения. Доля отечественных и иностранных сортов составляет соответственно 33 и 77 %.

Из сортов картофеля, возделываемых в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области, 9,3 % пригодны для переработки. Все они – иностранной селекции и не находятся в реестре сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону.

На рисунках 5 и 6 представлены количественные распределения сортов картофеля по цвету кожуры клубня.

Отечественные сорта картофеля, допущенные к использованию по Уральскому региону, представлены во всех категориях по цвету кожуры клубня (рисунок 5). Сорта иностранной селекции представлены в категориях: красный, розовый и желтый. Доля отечественных сортов в этих категориях 68,7, 33,3 и 68 % соответственно.

В сортименте картофеля Челябинской области отечественные сорта картофеля представлены также во всех категориях по цвету кожуры клубня (рисунок 6). Сорта иностранной селекции представлены в категориях –

красный, розовый и желтый. Основная масса сортов картофеля иностранной селекции имеют красный или желтый цвет кожуры клубня.

Рис. 5. Сорта картофеля допущенные к использованию по Уральскому региону

Рис. 6. Сорта картофеля, возделываемые в Челябинской области

На рисунках 7 и 8 представлены распределения сортов картофеля по цвету мякоти клубня.

Отечественные и иностранные сорта картофеля, допущенные к использованию по Уральскому региону, представлены во всех категориях по цвету мякоти клубня (рисунок 7). Более половины сортов картофеля отечественной

селекции (57,1 %) имеют белый окрас, 30,9 % – желтый и светло-желтый окрас и 19 % – кремовый окрас мякоти клубня. Более половины сортов картофеля иностранной селекции (73,3 %) имеют желтый и светло-желтый окрас мякоти клубня.

Рис. 7. Сорта картофеля районированные по Уральскому региону

Рис. 8. Сорта картофеля, возделываемые в Челябинской области

Половина отечественных сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области, имеют белый цвет мякоти клубней (рисунок 8) 91,3 % иностранных сортов картофеля имеют желтый и светло-желтый цвет мякоти клубней.

В Челябинской области производством и распространением семян занимаются шесть элитно-семеноводческих организаций. Семеноводство ведется от пробирики до элиты картофеля в основном по распространенным в Челябинской области сортам: Розара (занимает 27,6 % площадей), Ред Скарлетт (25,9 % площадей, не районирован), Невский (8,6 % площадей), Романо и Тарасов (около 1 % площадей). Ведется семеноводство элиты по сортам Ароза, Гала (не районирован), Зекура (не районирован), Манифест (не районирован), Наташа (не районирован).

Выводы. 1. Для Челябинской области перспективными и пользующимися спросом сортами картофеля являются: по срокам созревания – раннеспелые и среднеранние сорта, по назначению – пригодные для промышленной переработки и универсального назначения, по окрасу мякоти клубней – желтого, светло-желтого и фиолетового цвета.

2. В реестре сортов картофеля допущенных к использованию по Уральскому региону 73,7 % сортов картофеля отечественной селекции, удовлетворяющие этим требованиям.

3. Сельскохозяйственные предприятия в постоянном поиске качественного посадочного семенного материала лучших сортов картофеля. Научно-исследовательские институты совместно с семеноводческими хозяйствами и Министерством сельского хозяйства Челябинской области должны обеспечить сельскохозяйственные предприятия области качественным семенным материалом картофеля отечественной селекции.

Литература

1. **Киру С. Д.** Генетические ресурсы картофеля для новых направлений селекции // Картофелеводство. Результаты исследований, инновации, практический опыт: материалы науч.-практ. конф. и координ. совещания «Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства». – М., 2008. – Т. 1. – С. 49–56.

2. **Басиев С.С.** История культуры картофеля // Вестник, 2017. – 39 с.

3. Потребительские свойства картофеля и история становления рынка [Электронный ресурс], 2013. Режим доступа: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=669384>

4. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [Электронный ресурс], 2020. Режим доступа: <http://reestr.gossortrf.ru/reestr/culture/159.html>

5. Картофелеводство: сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»; редкол.: С. А. Турко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Т. 26. – 312 с.

6. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.

7. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области / АПК России. – 2017. – Т. 26. – № 3. – С.590-595.

8. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.